

BO‘LAJAK MUHANDISLARGA QO‘YILADIGAN TALABLAR VA ULARNING KASBIY KOMPETENTLILIGINING DASTLABKI KO‘RINISHLARI

Abdumajit Parmanovich Isanov,

Jizzax politexnika instituti muhandislik va kompyuter grafikasi
kafedrası assistenti, O‘zbekiston Respublikasi
e-mail: isanov1971@mail.ru

ANNOTATSIYA Ushbu maqolada bo‘lajak muhandislarning yetarlicha kasbiy kompetentlikka ega bo‘lishlari uchun ko‘nikma va malakalari darajasini baholash mezonida baholashning alohida ko‘rsatkichlari, shuningdek, kasbiy ahamiyat kasb etuvchi shaxsiy sifatlarni inobatga olgan holda kasbiy kompetentligini baholash ko‘rsatkichlari, hamda mazkur ko‘rsatkichlarga asosan bo‘lajak muhandislar kasbiy kompetentligini baholash mezonlari bayon qilingan.

Kalit so‘zlar. Kompetentlik, bo‘lajak muhandislar, boshqaruv, kvalifikatsiya, kasbiy mahorat, faoliyat unumdorligi, me‘yoriy hujjatlar, personal, O‘zDSt.

АННОТАЦИЯ В данной статье для обладания достаточной профессиональной компетентностью будущих инженеров предусмотрены специальные показатели оценки в критериях оценки уровня навыков и квалификации, а также показатели профессиональной компетентности, учитывающие личностные качества, имеющие профессиональное значение, и это на основе показателей описаны индикаторные критерии оценки профессиональной компетентности будущих инженеров.

Ключевые слова. Компетентность, будущие инженеры, менеджмент, квалификация, профессиональные навыки, производительность деятельности, нормативные документы, персонал, ГОСТ.

ABSTRACT In this article, in order for future engineers to have sufficient professional competence, special assessment indicators are provided in the criteria for assessing the level of skills and qualifications, as well as indicators of

professional competence that take into account personal qualities of professional significance, and this is based on the indicator criteria for assessing the professional competence of future engineers.

Keywords. Competence, future engineers, management, qualifications, professional skills, performance, regulatory documents, personnel, GOST.

KIRISH. Bo'lajak muhandislarning o'ziga xos xususiyatlari va mazkur tizimni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari bo'yicha belgilangan vazifalar hamda mehnatni ilmiy asosda tashkil etish va uning huquqiy asoslari, mehnat jamoasining faoliyatini tashkil etish va muvofiqlashtirish, boshqaruv faoliyati va uning o'ziga xos xususiyatlari, asosiy tushunchalari va tamoyillari kabi qator tushunchalarga ega bo'lishi zarurligiga ehtiyoj sezadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. O'tkazilayotgan tadqiqotlarda kompetentlikni, ayniqsa muhandis xodimlarning [Абдуганиев А. и др. *Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов // Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 85-87, Соатов А. М. Новые идеи и инструкции в системе образования в современных условиях // Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 485-490, Qosimov J. A. et al. *Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1, Уразалиев Ф. Б., Айнакулов Х. А., Назаров О. Т. Исследования реакции сложного узла подземных сооружений при землетрясениях как система с одной степенью свободы // Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 328-] masalalari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, ba'zi ilmiy nashrlarda [Айнакулов Х. А. *Методика преподавания уроков черчения в образовательных учреждениях и принципы их организации // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 353-363, Aynakulov M. "Iqtisodiy tahlil va audit" fanini***

o 'qitishda G. Monj usulining tadbiri // *Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar.* – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 902-905, Айнакулов М. А. *Menejment qarorlarining boshqaruv asosi sifatida shakllanishining tavsiyaviy bosqichlari // Results of National Scientific Research International Journal.* – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 255-264, Абдуганиев А. и др. *Отбор объектов для практических работ студентов по черчению // Молодой ученый.* – 2016. – №. 2. – C. 113-117.] yetarli darajada malaka va ko'nikmaga ega bo'lishning motivatsion jihatlari ta'kidlanadi. Shuning bilan birgalikda, ayrim tadqiqotchilar [Muxitdinov A. B., Muxitdinov A. A. *Talabalarda o'ziga xos kompetensiyaviy jihatlari va pedagogik shart-sharoitlar.* – 2023, Gapporov B. N., Nomozov M. L. *Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati // International conferences.* – 2023. – T. 1. – №. 2. – C. 773-777, Исанов А. П. *Современные проблемы образования // research and education.* – 2022. – C. 157, Qosimov J. A. et al. *Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings.* – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1, Qosimov J. A. et al. *The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings.* – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.] 3D texnologiyasi asosida grafikaviy tasvirlash orqali malaka va ko'nikma hosil qilish yo'llarini talqin qiladi. Ko'plab aksariyat tadqiqotlarda esa [Aynaqulov M. A. *Xudayberdiyev B.B. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti.* – 2020. – №. 2 (120). – C. 91, Бегматов Б. Я., Холиқов Д. Р. Ў. *Автотранспорт корхоналари мисолида автомобиллар техник ҳолатининг ҳаракат хавфсизлигига таъсирини баҳолаш //Academic research in educational sciences.* – 2021. – T. 2. – №. 1. – C. 251-257, Уразов Б. А., Холиқов Д. Р. Ў. *Республикамизда мавжуд эркин иқтисодий зоналарнинг пайдо бўлиши ва аҳамияти // Academic research in educational sciences.* – 2021. – T. 2. – №. 1. – C. 266-270, Xoliqov D. R. *Ta'limda AKT kompetentlarini shakllantirish // Science*

and Education. – 2023. – T. 4. – №. 1. – C. 679-687, Xoliqov D.R. Ta'lim berishda AKT bo'yicha kompetentlilikni shakllantirish yo'nalishlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 353-363, Abduhamidovich A. H., Baxriddinovich O. R. F., Parmanovich I. A. Mehnatni motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini shakllantirish // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. –T.1.–№.5.– C. 768-774, Исанов, А. П. «Личность педагога». Международная научно-практическая конференция. 2022.] malaka va ko'nikmani shakllantirishning rag'batlantituvchi jihatlari bilan bir qatorda egallagan malakasini tadbiq etish yo'nalishlari keltirib o'tiladi. Biroq, biror bir manbada bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligiga qo'yiladigan talablar va ularning dastlabki ko'rinishlarilariga yetarli darajada e'tibor berilmagan. Tadqiqotda so'rov-blits usuli qo'llanilgan.

NATIJAR. A. Abduganiyevning ta'kidlashicha, bo'lajak muhandislarning bilimi, ko'nikma va malakalari darajasini baholash mezonida baholashning alohida ko'rsatkichlari sifatida quyidagilarga e'tibor qaratiladi:

1. Kvalifikatsiya – bu bo'lajak muhandisning muhandislik sohasidagi bilimi, ishlab chiqarish jarayonini tashkil etish, ishlab chiqarish jarayoni ishtirokchilari hamda bo'lajak muhandisning psixologik xususiyatlari, mutaxassisligi hamda kasbga nisbatan qo'yilayotgan ijtimoiy me'yor va talablarni bilishi, shuningdek, bo'lajak mutaxassis kvalifikatsiyasi hamda mehnat jamoasini boshqarishning nazariy asoslari yo'nalishida tushunchalarga ega bo'lishi.

2. Kasbiy mahorat – bu mavjud yagona muhandislik talablari asosida, bo'lajak muhandislar hamda mehnat jamoasining imkoniyatlarini o'rganib, ularni hisobga olgan holda, jamoani shakllantirish, uning faoliyatini muvofiqlashtirish, jamoa oldida turgan vazifalarni bajarishda mavjud muammolarni va masalalarni hal etish yo'llarini ko'rsatish; jamoatchilik tashkilotlarini tuzish va ularni boshqarish ishlariga jalb etish; o'zaro munosabatlarni muvofiqlashtirish asosida bo'lajak

muhandislar bilan mehnat jamoasining hamkorlikdagi faoliyatini tashkil etish, tanqid va o‘z-o‘zini tanqid zaruriyatini hisobga olgan holda ularning xatti-harakatlarini muvofiqlashtirish, tartib-intizomni va uyushqoqlikni saqlash; boshqaruv faoliyatining maqsad va vazifalarini belgilash; jamoa faoliyati hamda pedagogik xodimlarning faoliyatini baholash mezonlarini ishlab chiqish yo‘nalishlaridagi ijtimoiy-psixologik ko‘nikma va malakalardan iborat.

3. Faoliyat unumdorligi – bu bo‘lajak muhandislarning davlat standartlari asosidagi (O‘zDst) o‘zlashtirish ko‘rsatkichlari [1].

Yuqorida keltirilgan ma’lumotlarga asoslangan holda aytish mumkinki, bo‘lajak muhandislar sifatini baholashda innovatsion yondashuvlarga asoslanishi, kasbiy ahamiyatga ega bo‘lgan shaxsiy sifatlarga ega bo‘lishi, ixtiyoriy vaziyatlarda o‘zini-o‘zi nazorat qila olishi, shuningdek, mehnat jamoasida hukm suruvchi tarbiyaviy munosabatlarni e’tiborga olgan holda faoliyat olib borishi, turli xil masalalarni va muammolarni hal etishda mavjud huquqiy-me’yoriy mezonlarga asoslanishi zarur bo‘lib, bular bo‘lajak muhandisning boshqaruv yo‘nalishida kompetentligini ifodalaydi.

Boshqaruvda kompetentlik bo‘lajak muhandislarning ma’naviy dunyoqarashi, psixologik-pedagogik va tashkiliy-texnologik salohiyati, ya’ni uning kasbiy imkoniyatlari salohiyatini tasvirlaydi. Mazkur salohiyatni bo‘lajak muhandislar boshqaruv faoliyati jarayonining o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda boshqaruv faoliyati jarayonining holati va samaradorligi orqali aniqlash mumkin bo‘ladi.

Tadqiqotlarda bo‘lajak muhandis shaxsi komponentlaridan biri sifatida boshqaruvda kompetentlik keltirilib, boshqaruvda kompetentlik yo‘nalishida mehnat jamoasini boshqarishda tizimli yondashuvni tatbiq etish; boshqaruv funksiyalari, vositalari, usullarining mazmun-mohiyati va ahamiyatini va ularni amalga oshirish usullarini; rahbarlik uslublari va ulardan oqilona foydalanishni; bo‘lajak muhandis va mehnat jamoasi o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarning

asoslarini; me'yoriy hujjatlar bilan ishlash va korxonalar faoliyatining reglamenti asoslarini; ishlan chiqarish menejmenti asoslarini; axborot texnologiyalari va kommunikatsion vositalardan foydalanishni; ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalarini; davlat standartlari va ularni amaliyotga tatbiq etish mezonlarini; mehnat jamoasi faoliyati monitoringini yuritishni; axborotlar to'plash usullari va ulardan foydalanishni; personalni boshqarish, ish yuritish va buxgalterlik hisobi asoslarini bilishi va mazkur yo'nalishlar bo'yicha zaruriy tushunchalarga ega bo'lishi ko'rsatiladi.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini ikki tizim, ya'ni bilishi zarur bo'lgan tushunchalar va o'zlashtirishi zarur bo'lgan ko'nikmalar orqali ifodalanylmoqda, aniqrog'i bo'lajak muhandislarda shakllanishi zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalar orqali tavsiflanayotganini inobatga olib, mehnat jamoasi hamkorligidagi boshqaruvni tashkil etish, ularni kasbiy va shaxsiy jihatdan rivojlantirish, ma'naviy boyitish hamda intellektual qobiliyatlarini yanada rivojlantirishga yo'naltirilgan qulay ta'limiy muhitni barqarorlashtirishi zaruriyatidan kelib chiqib, bo'lajak muhandislar kasbiy kompetentligining quyidagi asosiy komponentlarini ajratib ko'rsatish mumkin:

-o'z faoliyati va mehnat jamoasi faoliyati samaradorligini tahlil qilish va obyektiv baholashga xizmat qiluvchi reflektiv ko'nikmalar;

-o'z faoliyati va o'zaro munosabatlar jarayonidagi xatti-harakatlarining natijalarini hamda tarbiyaviy munosabatlar jarayoniga tayyorgarligini his etishni ifodalovchi oldindan ko'rish ko'nikmalari [2];

-boshqaruv jarayonlarida vujudga kelishi mumkin bo'lgan muammoli vaziyatlarda subyektlar faolligini ta'minlash va faoliyatini muvofiqlashtirish ko'nikmasi;

-boshqaruv jarayonlarida mavjud sun'iy to'siq va qarama-qarshiliklar jamoadagi ongli intizomga salbiy ta'sir ko'rsatishining oldini olish ko'nikmasi;

-hamkorlikda faoliyat ko'rsatish va vaziyatlarga ko'ra muhandisik uslublaridan oqilona foydalanish ko'nikmasi;

-muloqotga oson kirishish ko'nikmasi [3];

-kommunikativ kompetentlilik, ya'ni turli sharoitlarda insonlar bilan hamkorlikda faoliyat ko'rsatish uchun zarur bo'lgan o'zaro ta'sir ko'rsatish ko'nikmasi;

-axborotlar to'plash, tahlil qilish, obyektiv baholash, qayta ishlash va axborotlar almashinish ko'nikmasi [4];

-o'zini-o'zi boshqarish va shaxsiy rivojlantirish ko'nikmasi va h.k.

Demak, bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligi ularning mehnat jamoasi faoliyatini ilmiy asoslarda tashkil etish va boshqarish yo'nalishidagi tushunchalari darajasi, tashkilotchilik, tadqiqotchilik, boshqaruvchilik, pedagogik qobiliyati va ko'nikmasi, o'zini-o'zi rivojlantirishga va uzluksiz mustaqil ta'lim olishga bo'lgan moyilligi, intilishlari, shuningdek, zamonaviy talablar asosida mehnat jamoasi faoliyatini tashkil etish, boshqarish va takomillashtirish imkoniyatlari orqali aniqlanadi deb aytishimiz mumkin.

Yuqorida aytilganlarga muvofiq, bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligi – bu ishlab chiqarish jamoasi faoliyatini tashkil etish, boshqarish va takomillashtirishda innovatsion yondashuvlarga asoslanadigan, kasbiy ahamiyat kasb etuvchi shaxsiy sifatlarga ega bo'lgan, yuqori darajada o'zini-o'zi nazorat qila oladigan, boy falsafiy va ma'naviy dunyoqarashga, psixologik-pedagogik va tashkiliy-texnologik salohiyatga ega bo'lgan, shuningdek, shaxslararo munosabatlarda tarbiyaviy munosabatlarni e'tiborga oladigan hamda vaziyatlarga ko'ra turli xil muammolarni hal etishda mavjud huquqiy-me'yoriy mezonlarga asoslanadigan, ta'lim jarayoni subyektlari faoliyatini ilmiy asosda tashkil etish va boshqarish, muvofiqlashtirish, faolligini ta'minlash, mehnat jamoasi ilmiy-metodik ta'minotini yaxshilash, innovatsion texnologiyalarni amaliyotga joriy etish orqali

korxonada faoliyatini takomillashtirish yoʻnalishida zaruriy bilim, koʻnikma va malakalarga ega boʻlgan mutaxassis shaxsini tavsiflaydi [5].

MUHOKAMA. Boʻlajak muhandislarning boshqaruv faoliyati yoʻnalishlari, boshqaruv faoliyati jarayonining oʻziga xos xususiyatlari, ularga qoʻyilayotgan talablar va kasbiy kompetentligi yoʻnalishlarida keltirilgan maʼlumotlarga asosan, ularda shakllanishi zarur boʻlgan bilim, koʻnikma va malaka hamda kasbiy ahamiyat kasb etuvchi shaxsiy sifatlarni inobatga olgan holda kasbiy kompetentligini baholash koʻrsatkichlari sifatida quyidagi koʻrsatkichlarni ajratib koʻrsatish mumkin:

-vatanni sevish, ona - yurtiga, ota-onasiga va yoru doʻstlariga sadoqatli boʻlish va eʼtiqod qilish [6];

-mustaqil respublikamiz konstitutsiyasi va qonunlari, davlatimiz ramzlari, milliy urf-odatlar va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik;

-korxonada meʼyoriy-huquqiy, meʼyoriy-uslubiy hujjatlarni mukammal bilishi va oʻz faoliyatida ularga amal qilish malakasiga ega boʻlishi [7];

-korxonada boshqarishga oid meʼyoriy hujjatlar, boshqarish tamoyillari, usullari asosida taʼlim muassasasi ichki boshqaruv tizimini tashkil qilishni bilishi;

- korxonada ishini ilmiy asosda rejalashtirish usullarini bilishi va amalda qoʻllay olish malakasiga ega boʻlishi;

-kadrlar bilan taʼminlash, ularni joy-joyiga qoʻyish, ular bilan ishlash, ularga uslubiy va amaliy yordam koʻrsatish hamda ragʻbatlantirish yoʻllarini bilishi [8];

-ishlab chiqarish jarayonini kuzatish va tahlil qilish qoidalarini bilishi;

-korxonada faoliyati monitoringini olib borishni bilishi;

-boshqaruvning demokratik va insonparvarlik tamoyillarini bilishi va ularga amal qilish malakasiga ega boʻlishi [9];

-muhandisga mos va xos yuksak madaniy saviya va maʼnaviy qiyofa usullarini bilishi va egallashi;

-yangi texnologiyalar, innovatsion texnologiyalar haqida tasavvurga ega bo'lishi;

-korxonada tarbiyaviy ishlarning mazmun-mundariyasi, shakllari va bunday ishlarni tashkil qilish yo'llari va usullari haqida ma'lumotga ega bo'lishi [10];

-korxonaning muammolari, bu sohadagi izlanishlar, yangilik va yutuqlar haqidagi ma'lumotga ega bo'lishi;

-korxonani moliyalash, hisob-kitob yuritish, jihozlash, moddiy ta'minot masalalarini bilishi;

-shaxslararo munosabatlarda faol va adolatli hamda muhabbatli bo'lishi [11];

-o'zligini anglash, o'zini va boshqalarni hurmat qilish, o'zini-o'zi boshqara olish va o'z imkoniyatlarini erkin namoyon qilishi;

-shaxsiy manfaatlarini umummilliy manfaatlar bilan uyg'un holda ko'ra olishi;

-xalqimizning ma'naviy merosini mustahkamlash va rivojlantirish jarayonlarida faol ishtirok etishi;

-mustaqillikni mustahkamlash, mamlakatni yangilash va modernizatsiya qilish jarayonlarida faollik ko'rsatishi [12];

-milliy an'ana, urf-odatlar va qadriyatlarimizni asrab-avaylash, yosh avlod qalbi va ongiga ona-yurtga muhabbat, istiqloлга sadoqat tuyg'ularini chuqur singdirishga intilishi;

-o'z faoliyati va korxonada faoliyati samaradorligini tahlil qilish va obyektiv baholashga xizmat qiluvchi reflektiv ko'nikmalarga hamda tizimli fikrlash, keng dunyoqarash va reflektiv tafakkurga ega bo'lishi [13];

-tadqiqotchilik va tahliliy faoliyatga, ilg'or tajribalarni o'rganish, pedagogik mahoratni oshirish, mustaqil ta'lim olish va o'zini-o'zi rivojlantirishga, innovatsion jarayonlarga va yangiliklarga moyillik;

-oldindan aniqlanayotgan vaziyatlarga nisbatan to'g'ri munosabatda bo'lish, o'zgaralar muvaffaqiyatini oqilona baholash, moddiy va ma'naviy rag'batlantirishda adolatlilik [14];

-o'z faoliyati va o'zaro munosabatlar jarayonidagi xatti-harakatlarining natijalarini oldindan ko'ra olishi;

-boshqaruv jarayonlarida vujudga kelishi mumkin bo'lgan muammoli vaziyatlarda subyektlar faolligini ta'minlash va faoliyatini muvofiqlashtira olishi;

-boshqaruv jarayonlarida mavjud sun'iy to'siq va qarama-qarshiliklar jamoadagi ongli intizomga salbiy ta'sir ko'rsatishining oldini olishi [15];

-hamkorlikda faoliyat ko'rsatish va vaziyatlarga ko'ra muhandislik uslublaridan oqilona foydalanishi;

-axborotlar to'plash, tahlil qilish, obyektiv baholash, qayta ishlash va axborotlar almashinish darajasi;

-ishlab chiqarishni boshqarishda zamonaviy yondashuvlarni tatbiq etishi [16];

-boshqaruv funksiyalari, vositalari va uslublaridan oqilona foydalanishi;

-axborot texnologiyalari va kommunikatsion vositalardan foydalanishi;

-mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar va rivojlanishlar hamda ularning natijalariga qiziqish va e'tiborli bo'lish [17];

-tinchlik, mustaqillik, erkinlik va bag'rikenglikning ahamiyati va zaruriyatini tushunib yetish [18];

-tarixni bilish va vaziyatlarga ko'ra o'tmishni va bugungi kundagi taraqqiyotni obyektiv baholash;

XULOSA. Mazkur ko'rsatkichlarga asosan bo'lajak muhandislar kasbiy kompetentligini baholash mezonlarini quyidagicha belgilash mumkin:

Bo'lajak muhandislar o'zlashtirishi zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalar hamda ularni tashkil etuvchi komponentlar ularning kasbiy kompetentligini baholash mezonlari sifatida xizmat qilishi bilan bir qatorda, bo'lajak muhandislar

boshqaruv faoliyati samaradorligi darajasini aniqlovchi omillar sifatida ham xizmat qilishi mumkin [19].

Har qanday kishilik faoliyatining muvaffaqiyatli natijasida uni tashkil etayotgan shaxs ega bo'lgan ma'naviy-axloqiy, psixologik va shaxsiy sifatlar muhim ahamiyat kasb etadi [20]. Zero, faoliyat asosi, mazmuni, hatto yo'nalishi ham shaxsga xos sifatlar negizida belgilanib, uning natijasi uchun g'oyaviy asos bo'lib xizmat qiladi.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абдуганиев А. и др. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов // Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 85-87.

2. Соатов А. М. Новые идеи и инструкции в системе образования в современных условиях // Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 485-490.

3. Qosimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

4. Уразалиев Ф. Б., Айнакулов Х. А., Назаров О. Т. Исследования реакции сложного узла подземных сооружений при землетрясениях как система с одной степенью свободы // Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 328-332.

5. Айнакулов Х. А. Методика преподавания уроков черчения в образовательных учреждениях и принципы их организации // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 353-363.

6. Aynakulov M. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o‘qitishda G. Monj usulining tadbiri // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – T. 1. – №. 5. – С. 902-905

7. Айнакулов М. А. Менежмент qarorlarining boshqaruv asosi sifatida shakllanishining tavsiyaviy bosqichlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – T. 3. – №. 1. – С. 255-264.

8. Абдуганиев А. и др. Отбор объектов для практических работ студентов по черчению // Молодой ученый. – 2016. – №. 2. – С. 113-117.

9. Muxitdinov A. B., Muxitdinov A. A. Talabalarda o‘ziga xos kompetensiyaviy jihatlari va pedagogik shart-sharoitlar. – 2023.

10. Gapporov B. N., Nomozov M. L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati // International conferences. – 2023. – T. 1. – №. 2. – С. 773-777.

11. Исанов А. П. Современные проблемы образования // research and education. – 2022. – С. 157.

12. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.

13. Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.

14. Aynakulov M. A. Xudayberdiyev B.B. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti. – 2020. – №. 2 (120). – С. 91

15. Бегматов Б. Я., Холиқов Д. Р. Ў. Автотранспорт корхоналари мисолида автомобиллар техник ҳолатининг ҳаракат хавфсизлигига таъсирини баҳолаш //Academic research in educational sciences. – 2021. – T. 2. – №. 1. – С. 251-257.

16. Уразов Б. А., Холиқов Д. Р. Ў. Республикамизда мавжуд эркин иқтисодий зоналарнинг пайдо бўлиши ва аҳамияти // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 266-270.

17. Xoliqov D. R. Ta'limda AKT kompetentlarini shakllantirish // Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 679-687.

18. Xoliqov D.R. Ta'lim berishda AKT bo'yicha kompetentlikni shakllantirish yo'nalishlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 353-363.

19. Abduhamidovich A. H., Baxriddinovich O. R. F., Parmanovich I. A. Mehnatni motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini shakllantirish // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 768-774.

20. Исанов, А. П. «Личность педагога». Международная научно-практическая конференция. 2022.